

УДК 343.3

Мосьондз Сергій Олександрович –

доктор юридичних наук, професор,
проректор з навчальної та наукової роботи
Університету сучасних знань

Serhii O. Mosondz –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Vice-Rector for Education and Research
University of Modern Knowledge
(57/3 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, 03150, Ukraine)

Чудненко Володимир Олександрович –

аспірант
Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського

Volodymyr O. Chudnenko –

postgraduate student of the
V.I. Vernadsky Tavrichesky National University
(33 John McCain Street, Kyiv, Ukraine)

Правова природа охорони навколишнього природного середовища

У даній статті авторами акцентовано увагу на правовій природі охорони навколишнього природного середовища.

Відзначено, що сьогодні доречніше і правильніше використовувати термін «навколишнє середовище», структурною частиною якого є «навколишнє природне середовище». Одночасно термін «довкілля», не є ширшим за термін «навколишнє середовище» і входить до синонімічного ряду термінів.

Вважаємо, що в основі терміну адміністративно-правова охорона навколишнього природного середовища лежить зміст та призначення «охорона», під якою розуміється комплекс заходів, здійснюваних з метою збереження навколишнього природного середовища. Для досягнення мети охорони, відповідна система суб'єктів, в межах компетенцій та визначених повноважень, використовує систему засобів та способів. Все це урегульовано правовими нормами і підкріплено засобами державного примусу.

Право людини на безпечне навколишнє природне середовище являє собою юридичну можливість проживати в навколишньому природному середовищі, яке не заподіює шкоди її здоров'ю і життю, а у випадку порушення цього права - вимагати його захисту у встановленому законодавством порядку.

Визначено, що охорона навколишнього природного середовища – система заходів, що закріплені в правових нормах, котрі застосовуються органами публічного адміністрування з метою забезпечення належного рівня якості навколишнього природного середовища, усунення негативних наслідків, що сприяють знищенню флори та фауни, застосування заходів відповідальності, за порушення норм, якими захищається навколишнє природне середовище. До заходів охорони навколишнього середовища слід віднести: заходи адміністративного забезпечення; заходи адміністративного переконання; заходи примусу та відновлювальні заходи.

Доведено, що поняття охорони навколишнього природного середовища за змістом ширше, ніж природоохоронна діяльність.

Сучасна дійсність вимагає нових підходів до розуміння охорони навколишнього природного середовища в умовах особливого періоду та вироблення нового змісту заходів, що будуть використовуватися публічною адміністрацією у післявоєнний період.

Ключові слова: природне середовище, навколишнє природне середовище, довкілля, природні ресурси, адміністративно-правова охорона, адміністративно-правовий захист, державний примус, адміністративно-правове регулювання, адміністративна відповідальність.

S.O. Mosondz, V.O. Chudnenko Legal Nature of Environmental Protection

In this article, the authors focus on the legal nature of environmental protection.

It was noted that today it is more appropriate and correct to use the term “environment”, the structural part of which is “environmental natural environment”. At the same time, the term “environment” is not wider than the term “environment” and is included in a synonymous series of terms.

We believe that the term administrative and legal protection of the natural environment is based on the meaning and purpose of “protection”, which means a set of measures carried out with the aim of preserving the natural environment. To achieve the goal of protection, the relevant system of subjects, within the limits of competencies and defined powers, uses a system of means and methods. All this is regulated by legal norms and supported by means of state coercion.

A person's right to a safe natural environment is a legal opportunity to live in a natural environment that does not harm his health and life, and in case of violation of this right, to demand its protection in accordance with the procedure established by law.

It was determined that the protection of the natural environment is a system of measures enshrined in legal regulations, which are applied by public administration bodies in order to ensure the proper level of quality of the natural environment, eliminate negative consequences that contribute to the destruction of flora and fauna, and apply measures of responsibility for violations of regulations, which protect the natural environment. Environmental protection measures should include: administrative support measures; measures of administrative persuasion; enforcement and restorative measures.

The concept of environmental protection is broader in content than environmental protection activities.

Modern reality requires new approaches to understanding the protection of the natural environment in the conditions of a special period and the development of a new content of measures to be used by public administration in the post-war period.

Keywords: *natural environment, surrounding natural environment, environment, natural resources, administrative-legal protection, administrative-legal protection, state coercion, administrative-legal regulation, administrative responsibility.*

Постановка проблеми. Охорона навколишнього природного середовища є одним із головних завдань української держави, що реалізується завдяки сформованій державній політиці щодо збереження довкілля та встановлення екологічної політики, що є складовою забезпечення національної безпеки України. Навколишнє природне середовище України опинилося перед складною загрозою знищення через російську військову агресію, яка серед інших факторів також спричиняє погіршення екології, стану здоров'я людей. Найбільше страждає повітря, яке забруднюється від горіння нафтопродуктів та лісових пожеж, також виникають хімічні отруєння від фосфорних бомб, котрі, потрапляючи в ґрунт, утворюють солі, що посилюють міграцію фосфорних сполук із зони ураження на вільні від бойових дій місцевості. Під час спалювання рідких палив (мазутів) разом із димовими газами

в повітря потрапляють сірчаний ангідрид, оксид вуглецю, оксиди азоту, газоподібні й тверді продукти неповного згоряння палива, сполуки ванадію, солі натрію тощо. Згоряння нафтопродуктів також супроводжується викидами оксиду сірки, який спричиняє утворення «кислотних» дощів. Стихійні лісові пожежі, що трапляються від ракетних атак, знищують великі лісові масиви, особливо на території, підконтрольній ворогу.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Окремі питання охорони навколишнього природного середовища були предметом досліджень: Комарницького В.М., Шевченка В.І., Єлькіна С.В., Коваленка Л.П., Іванюшенка В.В., Костицького В.В., Коломоєць Т.О., Колпакова В.К., Легези Ю.О., Микієвича М.М., Андрусевича Н.І., Будякової Т.О., Сливки М.М. та ін.

Мета статті – з'ясувати зміст правової природи охорони навколишнього природного середовища.

Виклад основного матеріалу дослідження. Конституція України встановлює право громадян на «безпечне навколишнє природне середовище». У статті 9 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» йдеться про безпечне для життя та здоров'я навколишнє природне середовище.

Право людини на безпечне навколишнє природне середовище являє собою юридичну можливість проживати в навколишньому природному середовищі, яке не заподіює шкоди її здоров'ю і життю, а у випадку порушення цього права - вимагати його захисту у встановленому законодавством порядку. Це загальне визначення охоплює всі основні ознаки даного суб'єктивного права: по-перше, право проживання в сприятливому навколишньому природному середовищі, безпечному для здоров'я і життя людини; по-друге, право вимагати усунення різних перешкод при здійсненні цього права у встановленому законодавством порядку; по-третє, право на звертання у відповідні органи за захистом порушеного права з метою його поновлення (відновлення); по-четверте, здійснення захисту порушеного права шляхом установлення державою певних правових гарантій. У законодавстві, на жаль, не визначені повною мірою критерії безпечного середовища. Але саме визначення поняття «безпечне» вказує на те, що основним критерієм є відсутність небезпеки, де екологічно небезпечним вважається такий «стан навколишнього природного середовища, при якому забезпечується попередження погіршення екологічної обстановки та виникнення небезпеки для здоров'я людей» (ст. 50 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища»). Попередження як профілактична дія публічного адміністрування є складовою частиною охорони навколишнього природного середовища [1, с.300].

Даний термін трактується по різному науковцями різних галузей. Вчені галузі права наводять наступні визначення даного терміну. М.В. Сливка стверджує, що охорона навколишнього природного середовища – це діяльність держави та її компетентних органів,

спрямована на врегулювання екологічних конфліктів, забезпечення належного стану навколишнього природного середовища та його компонентів, профілактику вчинення екологічних правопорушень і полягає у застосуванні уповноваженими органами й посадовими особами адміністративних стягнень до суб'єктів, винних у вчиненні адміністративних проступків у сфері охорони навколишнього природного середовища [2, с.172].

В.І. Андрейцев доводить, що охорона навколишнього природного середовища – система заходів держави та зобов'язань юридичних і фізичних осіб щодо ефективного використання природних ресурсів, збереження якості навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки [3, с. 569].

В.Й. Самолюк, дослідивши поняття охорони навколишнього природного середовища виокремлює декілька рівнів його розуміння: як збереження природи (на існуючому рівні), захист від подальшого, додаткового забруднення; як збереження довкілля, а й його відновлення (просте, розширене); окрім збереження та відтворення довкілля, включає раціональне використання природних ресурсів[4, с. 5].

В.Г. Шматько, Ю.В. Нікітін у навчальному посібнику «Екологія і організація природоохоронної діяльності» зазначають, що охорона навколишнього середовища – це система заходів, скерованих на підтримку взаємодії людини та навколишнього середовища, що забезпечують збереження і відновлення природних багатств, раціональне використання природних ресурсів, попередження безпосереднього або опосередкованого впливу результатів діяльності суспільства на природу та здоров'я людини [5, с. 8].

М.Т. Гаврильців відмічає, що поняття «охорона навколишнього природного середовища» та «охорона природи» за своєю суттю є тотожними, оскільки на практиці охорона навколишнього природного середовища здійснюється шляхом охорони земель, надр, вод, атмосферного повітря та інших природних об'єктів і ресурсів [6, с. 7]. З цим твердженням ми не можемо погодитися, так як навколишнє природне середовище, як нами зазначалося вище, включає в себе три складові, в свою чергу

природа – це органічний й неорганічний світ у всій сукупності і зв'язках, що є об'єктом людської діяльності й пізнання, все те, що не створене діяльністю людини; буття, матерія [7].

На думку Л.П. Коваленко, під адміністративно-правовою охороною навколишнього природного середовища необхідно розуміти діяльність, врегульована нормами адміністративного права, що здійснюється уповноваженими на те державними органами, у тому числі і правоохоронними органами та органами місцевого самоврядування в процесі здійснення виконавчо-розпорядчої діяльності, а також об'єднаннями громадян природоохоронного спрямування шляхом застосування ними системи управлінських заходів щодо попередження негативних наслідків, збереження та відновлення належного стану навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, встановлення безпечної для існування форми взаємодії суспільства і природи, сприятливої для життя та здоров'ю людини [8, с. 95].

Погоджуючись з вищевикладеними позиціями вважаємо, що в основі даного терміну лежить зміст та призначення «охорона», під якою розуміється комплекс заходів, здійснюваних з метою збереження об'єкта, нашому випадку, навколишнього природного середовища. Для досягнення мети охорони, відповідна система суб'єктів, в межах компетенцій та визначених повноважень, використовує систему засобів та способів. Все це урегульовано правовими нормами і підкріплено засобами державного примусу.

Деякі вчені використовують поряд з конструкцією «охорона навколишнього природного середовища» конструкцію «природоохоронна діяльність». Під якою розуміють впорядковану послідовність дій, яка має чітко визначену в часі форму здійснення та спрямованість на забезпечення оптимального рівня використання природних ресурсів і запобігання забруднення довкілля вищого за екологічні норми та санітарно-гігієнічні рівні за рахунок удосконалення або докорінних змін технологічних, організаційних, науково-дослідних та освітньовиховних процесів [9, с. 14].

Л.В. Жарова аргументує, що природоохоронна діяльність є невід'ємною частиною природокористування, а система її регулювання поєднує в собі правові, управлінські, технологічні, економічні та інші компоненти, вчена включає до природоохоронної діяльності: 1) міжнародну, державну, регіональну та місцеву адміністративно-господарську, технологічну, політичну, юридичну і суспільну діяльність, спрямовану на збереження, раціональне використання та відновлення природи в інтересах сучасного та майбутнього поколінь; 2) систему заходів стосовно підтримки взаємодії між діяльністю людини та навколишнім природним середовищем, що забезпечує збереження і відновлення природних ресурсів, яке попереджає прямий або опосередкований вплив результатів діяльності суспільства на природу та людину; 3) планування діяльності, тобто систему заходів, спрямованих на найбільш повне вилучення ресурсів і використання природних умов, мінімальне їх питомих споживання на одиницю продукції [10, с. 74-75].

С.В. Совгіра представляє природоохоронну діяльність як складову екологічної культури людини та суспільства і характеризує сферу їх взаємодії з природою; як діяльнісну складову, що передбачає активні дії, спрямовані на покращення характеристик компонентів природного середовища; як якісну характеристику формування рис особистості, що передбачає наявність у людини відповідних знань і переконань, підпорядкування практичної діяльності вимогам раціонального природокористування [11, с. 158]. Наприкінці вчений робить висновок про те, що природоохоронна діяльність – це цілеспрямована діяльність суспільства, його управлінських структур, направлена на формування тих якостей людини, які необхідні для гармонійних відносин суспільства та природи, що здійснюється з використанням системи методів, інструментів, важелів впливу з метою збереження якості навколишнього природного середовища та забезпечення сталого розвитку [11, с. 160].

В.Й. Самолюк під природоохоронною діяльністю розуміє систему державних і громадських заходів, спрямованих на покращення стану природного середовища, яка

передбачає заходи щодо запобігання і компенсації шкоди довкіллю та забезпечує збереження й відтворення природних багатств [12, с. 5].

Здійснивши аналіз наведених позицій, дозволимо не погодитися з твердженням, що «охорона навколишнього природного середовища» та «природоохоронна діяльність» не є синонімічними категоріями, так як охорона, в межах тлумачних словників, це: а) когось стерегти, берегти; б) боронити, захищати, відстоювати, заступати, тримати в цілісності, рятувати; в) охороняти когось чи щось, оберігати, стерегти; оберігати від небезпеки кого чи що-небудь, забезпечувати від загрози, руйнування, знищення, завдання шкоди, захищати від чого-небудь [13, с. 107].

Висновки. Враховуючи вищевикладене, приходимо до висновку, що охорона навколишнього природного середовища являє собою систему заходів, що закріплені в правових нормах, котрі застосовуються органами публічного адміністрування з метою забезпечення належного рівня якості навколишнього природного середовища, усунення негативних наслідків, що сприяють знищенню флори та фауни, застосування заходів відповідальності, за порушення норм, якими захищається навколишнє природне середовище. При цьому, поняття «охорона навколишнього природного середовища» за змістом ширше, ніж поняття «природоохоронна діяльність».

Список використаних джерел:

1. Коломоець Т.О., Колпаков В.К., Легеза Ю.О. Довкілля як об'єкт адміністративно-правової охорони. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2020. №1. С. 300-304.
2. Сливка М.М. Взаємодія суб'єктів охорони навколишнього природного середовища (адміністративно-правовий аспект): дис...канд. юр. наук за спеціальністю 12.00.07. НУ «Львівська політехніка», Львів, 2018. 214 с.
3. Андрейцев В. І. Охорона навколишнього природного середовища. Велика українська юридична енциклопедія: у 20 т. Т. 14: Екологічне право / Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова), А. П. Гетьман (заст. голови) та ін. Харків: Право, 2018. С. 569–570.
4. Самолюк В. Й. Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.08.01. Львів, 2002. 19 с.
5. Шматько В. Г., Нікітін Ю. В. Екологія і організація природоохоронної діяльності: навч. посіб. 2ге вид., стер. Київ: КНТ, 2008. 304 с.
6. Гаврильців М. Т. Адміністративно-правові засади діяльності органів виконавчої влади у сфері забезпечення природоохоронної функції держави: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Львів, 2011. 20 с.
7. Природа – тлумачення. URL: <https://goroh.pp.ua/>.
8. Коваленко Л. П. Види об'єктів адміністративно-правової охорони навколишнього природного середовища. *Проблеми законності*. 2011. Вип.76. С.87-95.
9. Святохо Н. В. Оцінка ефективності витрат на природоохоронну діяльність промислового підприємства: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.04. Луганськ, 2010. 19 с.
10. Жарова Л. В. Природоохоронна діяльність: питання теорії та методології впровадження. *Продуктивні сили України*. 2009. № 1. С. 73–82.
11. Совгіра С. В. Методологія природоохоронної діяльності. *Вісник Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки*. 2011. № 196. Ч. II. С. 158–161.
12. Самолюк В. Й. Регулювання природоохоронної діяльності в регіоні на основі системної оцінки її інтенсивності: автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.08.01. Львів, 2002. 19 с.
13. Хімич О. М. Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. К., 2005. 175 с.

References:

1. Kolomoiets T.O., Kolpakov V.K., Leheza Yu.O. Dovkillia yak ob'iekt administratyvno-pravovoi okhorony. *Yurydychnyi naukovi elektronnyi zhurnal*. 2020. №1. S. 300-304.
2. Slyvka M.M. Vzaiemodiiia sub'iektiv okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha (administratyvno-pravovyi aspekt): dys...kand. yur. nauk za spetsialnistiu 12.00.07. NU "Lvivska politehnika", Lviv, 2018. 214 s.
3. Andreitsev V. I. Okhorona navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. Velyka ukrainska yurydychna entsyklopediia: u 20 t. T. 14: Ekolohichne pravo / Redkol.: Yu. S. Shemshuchenko (holova), A. P. Hetman (zast. holovy) ta in. Kharkiv: Pravo, 2018. S. 569–570.
4. Samoliuk V. Y. Rehuliuвання pryrodookhoronnoi diialnosti v rehioni na osnovi systemnoi otsinky yii intensyvnosti: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.08.01. Lviv, 2002. 19 s.
5. Shmatko V. H., Nikitin Yu. V. Ekolohiia i orhanizatsiia pryrodookhoronnoi diialnosti: navch. posib. 2he vyd., ster. Kyiv: KNT, 2008. 304 s.
6. Havryltsiv M. T. Administratyvno-pravovi zasady diialnosti orhaniv vykonavchoi vlady u sferi zabezpechennia pryrodookhoronnoi funktsii derzhavy: avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Lviv, 2011. 20 s.
7. Pryroda – tlumachennia. URL: <https://goroh.pp.ua/>.
8. Kovalenko L. P. Vydy ob'iektiv. administratyvno-pravovoi okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha. *Problemy zakonnosti*. 2011. Vyp.76. S.87-95.
9. Sviatokho N. V. Otsinka efektyvnosti vytrat na pryrodookhoronnu diialnist promyslovoho pidpryemstva: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.00.04. Luhansk, 2010. 19 s.
10. Zharova L. V. Pryrodookhoronna diialnist: pytannia teorii ta metodolohii vprovadzhennia. *Produktyvni syly Ukrainy*. 2009. № 1. S. 73–82.
11. Sovhira S. V. Metodolohiia pryrodookhoronnoi diialnosti. *Visnyk Cherkaskoho universytetu. Seriia: Pedagogichni nauky*. 2011. № 196. Ch. II. S. 158–161.
12. Samoliuk V. Y. Rehuliuвання pryrodookhoronnoi diialnosti v rehioni na osnovi systemnoi otsinky yii intensyvnosti: avtoref. dys. ... kand. ekon. nauk: 08.08.01. Lviv, 2002. 19 s.
13. Khimich O. M. Zabezpechennia ekolohichnoi bezpeky administratyvno-pravovymy zakhodamy, yaki zastosovuiutsia militsiieiu: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. K., 2005. 175 s.